

• СЕРТИФІКАТ •

Нестеренко Валентина Геннадіївна

брав(ла) участь у роботі
науково-практичної онлайн-конференції
**«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СУЧАСНОЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»**

(м. Харків, 20 листопада 2024 року)

В.о. ректора

Валерій КАПУСТНИК